

Raggiungere l'impatto

Versione 1.0

**Guida su
come fare**

CONDIVIDERE, DIFFONDERE E CREARE UN'EREDITÀ

Questa “Guida su come fare” esplora i modi per massimizzare l’uso e l’impatto dei prodotti e dei risultati dei progetti di co-innovazione.

Il progetto multi-attore **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha studiato i modi per accelerare l’innovazione in agricoltura, silvicoltura e settori correlati. La trasformazione e il cambiamento in questi settori sono il risultato di azioni e interazioni tra una gamma diversificata soggetti riuniti ed impegnati nel processo di generazione, scambio e utilizzo della conoscenza. La partecipazione a progetti di co-innovazione multi-attore è un processo che ha impatti più ampi: con conseguente cambiamento culturale, valoriale e comportamentale nel gruppo e a livello individuale. Questa “Guida su come fare” illustra i vantaggi di avere una **strategia di diffusione** chiara, dettagliata e ben pianificata per i risultati e le soluzioni innovative sviluppate da tali progetti. Mostra come i gruppi di innovazione possono **incorporare la questione dell’effettivo raggiungimento dell’impatto** atteso nelle loro attività di co-innovazione, e sottolinea come questo successo possa essere **misurato e valutato**.

PIANIFICARE UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE EFFICACE

Farlo bene dall’inizio – la base del cambiamento

L’innovazione e la conoscenza risultanti dal processo di co-innovazione di un gruppo saranno condivise e incorporate all’interno del partenariato, ma avranno un impatto molto maggiore se influenzano o ispirano anche altri al di fuori di questo gruppo originario. Questo richiede sia la pianificazione che il coinvolgimento delle persone giuste fin dall’inizio, e che per tutto il processo partecipativo si lavori insieme come un gruppo di partner innovativi.

STRUMENTI DI LIAISON

Le “Journey mapping” e le “Impact stories” forniscono modi per tradurre le esperienze di apprendimento attraverso la co-innovazione, presentate in un modo che può essere efficacemente compreso da altri.

Fin dall’inizio è importante creare un piano di comunicazione che si rivolga ai potenziali utenti dei risultati del processo di innovazione e ad altri soggetti interessati in grado di influenzare i processi decisionali e i cambiamenti nelle pratiche. Il piano dovrebbe prevedere come i risultati di un progetto saranno condivisi, come queste nuove pratiche, idee o ricerche sono state sviluppate, cosa si è imparato lungo la strada e i loro benefici pratici.

Modelli efficaci per la diffusione

Condividere idee e risultati con un pubblico più ampio richiede risorse: sia tempo che personale. C’è del merito nello stabilire attività specificamente dedicate alla disseminazione, e in alcuni casi (specialmente con progetti su larga scala) questo è un requisito specifico del finanziatore. Tuttavia, le iniziative più piccole possono trovare più difficile trovare le occasioni per condividere le loro nuove idee e soluzioni innovative con le risorse disponibili. Il collegamento con altre iniziative esistenti, o la formazione di nuove reti di innovazione, può aiutare a superare questo ostacolo.

Una sfida chiave è ottenere un ascolto efficace – incoraggiare le persone nel gruppo a fare uno sforzo e a prendersi il tempo per ascoltare le prospettive, le esperienze e le idee degli altri. Le persone si sentono più fiduciose in un gruppo quando sentono che il gruppo le ascolta.

Ci sono modi in cui i progetti possono migliorare la condivisione e la diffusione delle conoscenze. Per esempio, le “reti di innovazione guidate dalla pratica” e i “gruppi di innovazione degli agricoltori” o strutture simili possono aiutare a sviluppare la co-innovazione all’interno di un consorzio e portarla oltre la durata del progetto e nel futuro.

Gli studi di caso di LIAISON hanno trovato diversi modi in cui questo obiettivo è stato raggiunto, per esempio:

- **Tous Paysans** ha coinvolto le parti interessate dall’inizio del processo e ha creato un video e un volantino per aiutare a condividere il metodo collettivo e i suoi risultati.
- **AgroCycle** ha sviluppato una “piattaforma

educativa” completa, focalizzata sui bambini, per condividere i loro messaggi chiave.

- *Food Heroes* ha avuto un approccio innovativo per l'impegno iniziando il progetto con una mostra (durante Dutch Design Week) per mostrare il progetto prima del suo inizio.
- *10-Frame Beehive* ha usato i social media per la diffusione.

STRUMENTI DI LIAISON

Actor/role identification (ID) and personas: understanding our stakeholders – può aumentare la consapevolezza riflessiva della varietà culturale.

Per maggiori informazioni, consultare la **PARTNERSHIP CONNESSE: Guida su come fare.**

Inserire i risultati delle iniziative di co-innovazione nelle attività di scambio di conoscenze esistenti

Un modo efficace di condividere le esperienze di un progetto a un pubblico più ampio è quello di coinvolgere agricoltori e altri soggetti interessati fin dall'inizio, anche nella preparazione della proposta di progetto. Questo darà loro un senso di proprietà e in seguito li motiverà ad adottare i risultati del progetto.

Come mostrato **NELLA GUIDA “Connected partnerships”** il processo di co-innovazione può essere migliorato quando viene fertilizzato o stimolato da idee esterne al gruppo. Un consorzio può trarre vantaggio dalla collaborazione con le parti interessate esterne, come le associazioni di agricoltori o di consumatori, che desiderano sostenere la sua strategia di comunicazione. Le reti di agricoltori, in particolare, possono aiutare a diffondere rapidamente le conoscenze verso e tra gli agricoltori.

Per alcuni tipi di innovazione, come una nuova pratica, è importante concentrarsi e impegnarsi con “campioni” per aiutare a diffondere un'innovazione all'interno di uno specifico gruppo target. Un **campione** è qualcuno che ha già costruito una sua credibilità con il gruppo target. Coinvolgerli può essere una strategia efficace per costruire un impegno più ampio e ottenere un impatto a lungo termine.

Per maggiori informazioni, consultare la **PARTNERSHIP CONNESSE: Guida su come fare.**

“FARE LA DIFFERENZA” – COME INCORAGGIARE L'ADOZIONE

Fissare obiettivi (e limiti) per la diffusione dei risultati dei progetti di co-innovazione

I progetti multi-attore dovrebbero stabilire quanto lontano e in che misura vogliono che i risultati della loro attività di divulgazione si diffondano. A volte questo sarà predeterminato dal finanziatore, che avrà un'opinione sul livello di cambiamento o sull'impatto desiderato. Per esempio, Moore et al. (2015) hanno identificato tre approcci per ottenere un impatto (“scaling”) dalle innovazioni sociali: “scaling up, scaling out, scaling deep”.

- “Scaling out” riguarda l'aumento del numero di persone che sono influenzate ad adottare una nuova pratica o tecnologia.
- “Scaling up” si riferisce al cambiamento delle istituzioni a livello di politiche, regole e leggi.
- “Scaling deep” implica il cambiamento delle relazioni, dei valori culturali e delle credenze.

L'importanza dello “scaling” per raggiungere un cambiamento e una trasformazione efficaci non dovrebbe essere ignorata. Non si tratta di un processo unidirezionale, poiché la conoscenza si diffonde attraverso un processo di co-innovazione gestito in modo efficace. Questo aiuta a raggiungere ed evolvere i risultati per tutta la durata dell'attività, e aiuta a perfezionare le soluzioni tecniche, organizzative o sociali innovative che possono essere condivise con i gruppi target.

Il progetto LIAISON ha trovato differenze nei modi in cui i partenariati di co-innovazione si prefiggono di raggiungere questo obiettivo. Alcuni di questi approcci hanno contribuito al loro successo in questo senso, mentre altri lo hanno limitato. Detto questo, non tutte le partnership cercano di promuovere un cambiamento più ampio, e possono avere obiettivi più limitati, ma ugualmente importanti.

Le “migliori” strategie per scalare la conoscenza e le innovazioni

Non tutte le partnership mirano a diffondere, o “scalare” le innovazioni, anche se il loro impatto sarà maggiore se adottano uno o più tipi di scaling. Ci sono una serie di strategie di scaling che le partnership possono adottare per condividere le conoscenze e le innovazioni che hanno generato per renderle più ampiamente disponibili.

Ecco alcuni esempi di strategie di scaling efficaci identificati dal progetto LIAISON:

- Lo “**scaling out**” enfatizza la replica di innovazioni di successo in diverse comunità (o “nicchie”) con lo scopo di diffondere questi risultati a più persone. Questo approccio ha dimostrato di essere particolarmente efficace nell'affrontare questioni legate a un contesto specifico, che riguardano il sistema che si sta cercando di cambiare. Per esempio, l'iniziativa *Agrolora* ha lavorato con i sindacati dell'acqua e gli agricoltori proprio in quest'ottica.
- Molte iniziative, come il *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, *Arena Skog*, *L'Atelier Paysan* and *10-Frame Beehive* hanno lasciato il segno sostenendo e facendo pressione per i cambiamenti nei regolamenti, o “**scalando**” per influenzare le politiche. Il livello politico ha probabilmente la capacità di conseguire l'impatto maggiore, poiché ha il potere di cambiare le “regole del gioco”.
- Le strategie per “**scalare in profondità**” (scaling deep) sono legate alla nozione che un cambiamento duraturo si ottiene solo quando i cuori e le menti delle persone, i loro valori e le pratiche culturali, e la qualità delle loro relazioni, vengono trasformati. Il concetto di scaling deep è spesso emerso, anche se spesso in modo implicito. Per esempio, lo studio del caso *Nod Verde* ha contribuito a cambiare la mentalità dei produttori che hanno iniziato a impegnarsi nei food-hub per vendere direttamente ai consumatori, favorendo nel contempo una migliore comprensione e un maggiore sostegno dei produttori tra i consumatori.

È importante sottolineare che a volte lo sforzo richiesto per scalare potrebbe non valere la pena per progetti più limitati, legati al tempo o con poche risorse.

Fattori che contribuiscono al successo della diffusione dei risultati

Anche se la divulgazione può essere incorporata in un progetto come obiettivo ufficiale, c'è ancora bisogno di una ulteriore spinta mirata per condividere i risultati una volta che sono noti. LIAISON ha identificato quattro fattori di successo nella diffusione dei risultati dei progetti di co-innovazione.

- **Apertura** – fornire trasparenza sulle fonti e le ipotesi di base per tutti i risultati e le informazioni diffuse dal progetto
- **Chiarezza** – fornire informazioni chiare, assicurarsi

che l'implementazione sia semplice ed evitare il gergo quando possibile

- **Motivazione** – trovare un interesse comune, un bisogno specifico o un obiettivo, come la volontà di contribuire all'economia locale, o sviluppare un networking proattivo per promuovere l'output e migliorare l'impatto del progetto.
- **Risorse** – condividere il rischio finanziario o i costi, mettere in campo procedure e risorse per sostenere gli altri attraverso la formazione e la consulenza su come utilizzare al meglio l'innovazione

È importante essere consapevoli che i potenziali utenti di un'innovazione possono passare attraverso diverse fasi prima di adottarla con successo, e che le persone avranno aspettative diverse in termini di velocità e scala di adozione dell'innovazione e dei suoi probabili impatti. Per esempio, gli agricoltori possono adottare nuove pratiche in modo incrementale, facendo piccoli cambiamenti. Questo può essere dovuto al fatto che non hanno le risorse per fare un grande investimento o sono preoccupati per i rischi. Per qualsiasi azienda è importante avere prove dei probabili benefici (e costi) dell'adozione di una soluzione o di un prodotto innovativo.

Fondamentalmente, migliorare l'assorbimento dei risultati del progetto richiede il coinvolgimento delle persone giuste fin dall'inizio del progetto: Per esempio, i partenariati in cui gli agricoltori e le loro associazioni non erano inizialmente coinvolti hanno faticato a coinvolgere e raggiungere le reti basate sulla pratica quando hanno cercato di implementare i loro risultati. Gli strumenti per la mappatura e la pianificazione della rete che sarà necessaria intorno a un progetto di co-innovazione possono essere trovati all'interno del **Tool Box di LIAISON**. Questi strumenti possono aiutare a identificare il tipo “giusto” e la varietà di stakeholder da coinvolgere.

Possibili ostacoli alla condivisione dei risultati e all'adozione di nuove idee

Un gruppo può aumentare il proprio successo nella condivisione dei risultati considerando come adattare

e presentare il proprio messaggio e le informazioni pertinenti per renderlo accessibile e interessante per un particolare pubblico di riferimento. Nel fare ciò, è importante essere consapevoli che ci sono alcuni ostacoli che devono essere identificati e superati.

Per esempio, se un'attività richiede un investimento, l'accesso ai finanziamenti sarà una chiave per la sua adozione. I gruppi dovrebbero dedicare del tempo ad esplorare da dove si può accedere ai finanziamenti o formare partenariati per aiutare a fare pressione per l'investimento. Di conseguenza, l'accesso al finanziamento può spesso rivelarsi un "progetto" extra e impreveduto all'interno del progetto.

Vedi la **UNIRSI: Guida** su come fare per maggiori informazioni.

Ci possono anche essere barriere culturali e di comunicazione che rendono difficile trasmettere i messaggi e i benefici per incoraggiare efficacemente gli altri ad adottare un'innovazione o una nuova idea. Questo è il caso in cui il coinvolgimento dei potenziali utenti finali nel processo di co-innovazione può dare i suoi frutti, in quanto aiuta a identificare e rispondere alle loro reali esigenze e quindi a superare qualsiasi potenziale barriera alla diffusione.

L'adozione di alcune innovazioni può essere rallentata o addirittura bloccata da questioni normative e legali. In alcuni dei casi studio esaminati da LIAISON la strategia di far replicare l'innovazione a più persone ha contribuito a rendere l'innovazione più visibile e ha aggiunto potere e peso alla loro posizione, aiutando a spingere le istituzioni e i regolatori a considerare la possibilità di cambiare il loro approccio. Per esempi di questo si vedano il *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo* e *L'Atelier Paysan*.

Anche la mancanza di fiducia sulle prospettive e i bisogni di un business, o un certo scetticismo sul valore dell'innovazione può ostacolare i progetti. Questa resistenza può spesso essere superata se si vede che altri la adottano con successo.

STRUMENTI DI LIAISON

Gender appraisal e empowerment appraisal sono strumenti utili per valutare la presenza di pregiudizi e sostenere una partecipazione empatica e diversificata

RISPONDERE ALLE SFIDE SOCIALI

Identificare l'impatto a livello di sistema

L'analisi approfondita di LIAISON su 32 studi di caso ha aiutato a individuare alcuni fattori chiave per identificare l'impatto di un progetto. È emerso che gli agricoltori e i silvicoltori, in particolare, hanno avuto difficoltà a comprendere appieno la portata dell'impatto di un'innovazione che avevano creato insieme. Elenchiamo qui alcune delle ragioni di questa difficoltà:

- Può essere difficile riconoscere e apprezzare il valore di un'attività per la comunità più ampia, che non è necessariamente coinvolta direttamente nell'innovazione
- Difficoltà nel cambiare la mentalità delle persone e nel sostenere lo sviluppo di atteggiamenti ricettivi al cambiamento
- I benefici economici possono essere più facili da valutare (e più immediati) di altri benefici (quelli ambientali e sociali)
- Mentre le persone possono capire che alcune azioni e cambiamenti possono, per esempio, mitigare l'impatto sul clima, possono non valutare sufficientemente il loro ruolo personale nel contribuire a questo.

È importante avere del tempo per capire, tracciare e tradurre le differenze tra le situazioni e gli obiettivi delle parti interessate, così come costruire la fiducia da parte di agricoltori e forestali nella loro capacità di ottenere un impatto considerevole quando lavorano insieme.

Coinvolgere la prossima generazione

Negli studi di caso esplorati da LIAISON e nelle comunità rurali in generale, c'è una preoccupazione condivisa per la migrazione giovanile e per la riluttanza a rilevare l'azienda agricola di famiglia.

I progetti di innovazione multi-attore, con un focus su nuove soluzioni, possono rappresentare un modo

efficace per coinvolgere la prossima generazione in collaborazione con altri professionisti, oltre a sostenere il loro coinvolgimento nelle attività rurali. Uno dei “progetti ambasciatori” di LIAISON, *Green Workshop Wendland*, si è concentrato su questo problema invitando gli studenti universitari a progettare laboratori come parte di un’iniziativa per attrarre lavoratori qualificati e giovani nella zona.

Nel considerare di rendere la permanenza nelle zone rurali un’opzione attraente per la prossima generazione, è anche importante tenere conto del genere e della diversità.

STRUMENTI DI LIAISON

Appraisal of group dynamics valuta la fiducia, la disponibilità a condividere informazioni e il benessere sociale generale in un contesto di gruppo.

GUARDANDO AL FUTURO

Gestire efficacemente un partenariato pubblico/privato per massimizzare il suo impatto

I partenariati pubblico-privato che mirano a stimolare e scalare l’innovazione devono capire fin dall’inizio se i partecipanti hanno gli stessi obiettivi, in particolare con riguardo a cosa succede una volta che il processo di co-innovazione è completato. Le persone possono avere ambizioni diverse in termini di scalabilità (ad esempio, un partner privato potrebbe non essere interessato a scalare un’innovazione a causa di questioni di proprietà intellettuale e il rischio di perdere il vantaggio competitivo) e ci possono anche essere differenze nella cultura organizzativa, nelle capacità e nei finanziamenti tra partner privati e pubblici.

Le potenziali questioni relative alla proprietà intellettuale dovrebbero essere affrontate durante le prime fasi dello sviluppo di un progetto di co-innovazione e dovrebbe essere presa una decisione su come queste saranno gestite. Questo aiuterà anche a determinare se determinati tipi di fonti di finanziamento sono appropriati, ad esempio i progetti finanziati pubblicamente possono richiedere un futuro accesso aperto per i prodotti innovativi e per i risultati di un progetto. In alcuni casi questo può significare che un particolare individuo o impresa preferirà non prendere parte al progetto.

Gestire i vincoli di tempo sulla divulgazione

Molti progetti sono finanziati solo per due o tre anni ed è spesso difficile mostrare risultati tangibili in un periodo di tempo così breve, soprattutto quando i partenariati sono stati formati ‘a partire da zero’ per un progetto. Per questo motivo è importante non esagerare gli impatti previsti di un progetto. Anche un successo limitato può aprire le porte a future collaborazioni e all’ulteriore sviluppo del partenariato.

Costruire una partnership sostenibile

A volte può essere difficile prevedere se un partenariato continuerà oltre il periodo del progetto iniziale (ad esempio la durata del finanziamento). Uno dei fattori più importanti per migliorare la probabilità di una collaborazione futura è la costruzione della fiducia. I partner arriveranno a contare l’uno sull’altro per rispettare le scadenze e gli impegni condivisi, sebbene ci saranno anche momenti in cui non saranno d’accordo. Le regole di base sulla comunicazione e la collaborazione stabilite all’inizio del partenariato aiuteranno a risolvere i conflitti e a garantire un rapporto di fiducia a lungo termine.

Per saperne di più su come lavorare in partnership, vedere la **PARTNERSHIPS SANE: Guida su come fare**.

STRUMENTI DI LIAISON

Economic evaluation tools – esiste una vasta gamma di strumenti tra cui l'analisi costi-benefici, il ritorno sull'investimento o il ritorno sociale sull'investimento. Ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Scientometria – misure come ad esempio l'impact factor, indice di citazione scientifica, metriche a livello di autore, brevetti, ecc.

Altmetrics – includono (ma non si limitano a) revisioni tra pari, citazioni su Wikipedia e in documenti di politica pubblica, discussioni su blog di ricerca, copertura dei media tradizionali, segnalibri su gestori di bibliografia come Mendeley, e menzioni sui social network, come Twitter

Monitoring tool for (external) impacts – l'impatto esterno si riferisce alla rilevanza del progetto in relazione alle sfide sociali / obiettivi politici

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Come misurare efficacemente l'impatto di un progetto di co-innovazione

Il processo di innovazione stesso e i suoi impatti a lungo termine sono aspetti chiave nella valutazione dei progetti di co-innovazione. La valutazione continua in itinere del processo può aiutare il gruppo a raggiungere i suoi obiettivi e quindi aumentare gli impatti finali di un intervento. Il processo di co-innovazione può anche essere un impatto importante in sé. Gli impatti non dovrebbero essere misurati solo alla fine di un progetto, ma dovrebbero essere valutati durante l'intero processo, continuamente o periodicamente e, idealmente, qualche tempo dopo.

Alcuni impatti di un processo di co-innovazione possono emergere dopo la fine del progetto. La consapevolezza di questi impatti può dare alle persone coinvolte una maggiore soddisfazione per aver investito denaro e sforzi in una partnership fruttuosa.

Il progetto LIAISON ha aiutato a co-progettare le

valutazioni con un certo numero di gruppi di studio. Gli approcci utilizzati si sono concentrati sia sui processi che sui legami relazionali tra i membri del gruppo. Da questo processo è emerso che "l'apprendimento e la trasformazione" dei singoli membri possono rappresentare un impatto positivo e benefico derivante dalla partecipazione a un progetto di co-innovazione.

LIAISON ha identificato il potenziamento delle capacità degli stakeholder come un'area di miglioramento. Esiste un certo numero di strumenti per migliorare questi aspetti di un partenariato di co-innovazione, che possono essere trovati nel Tool Box degli strumenti di valutazione e d'impatto.

Misurare efficacemente gli impatti a lungo termine

Una delle sfide nella co-innovazione è valutare il successo – o meno – delle interazioni e dei processi che circondano un progetto, in particolare perché i processi di innovazione sono difficili da controllare e i loro risultati possono essere inaspettati. I risultati più "soft", come i miglioramenti delle relazioni e la costruzione della fiducia sono difficili da quantificare. Tuttavia, tale valutazione è necessaria per diverse ragioni, tra cui la progettazione futura del progetto e la dimostrazione del "valore aggiunto" ai finanziatori.

Non è sempre facile individuare i cambiamenti generati da un intervento specifico, poiché tali cambiamenti possono anche essere (in parte) il risultato di influenze esterne. I progetti di co-innovazione sono soggetti a una serie di influenze diverse, che possono risiedere all'interno o al di fuori del progetto stesso. L'effetto di queste influenze può essere difficile da catturare all'interno delle procedure standard di valutazione del progetto. In risposta a questo, LIAISON ha sviluppato un Tool box interattivo per assistere i consorzi nella pianificazione e nell'attuazione delle loro strategie di monitoraggio e valutazione.

A PROPOSITO DELLE “GUIDE SU COME FARE” DI LIAISON

LIAISON sviluppato cinque guide su come fare per sostenere i professionisti che partecipano alle iniziative di co-innovazione. Ai fini di queste guide, un “operatore” è qualsiasi attore che cerca di prendere parte o fornire supporto diretto ai partner in iniziative o progetti di cooperazione che innovano attraverso un processo partecipativo.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) è un progetto multi-attore che è stato finanziato all'interno del PEI Agri, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 con l'obiettivo di promuovere un'agricoltura e una silvicoltura competitive e sostenibili che “ottengono di più e meglio con meno”.

L'approccio interattivo dell'innovazione riunisce una gamma diversificata di attori pubblici e privati dell'innovazione (agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese, ONG ecc.) con conoscenze ed esperienze complementari per valutare, raccogliere, co-creare e diffondere soluzioni pratiche alle esigenze reali degli agricoltori e dei silvicoltori. Questi bisogni sono guidati da, e derivati da, le reali opportunità e sfide quotidiane affrontate da agricoltori, forestali e imprese rurali. Le innovazioni generate attraverso un approccio interattivo possono fornire soluzioni che sono ben adattate alle circostanze e che sono più facili da attuare.

LIAISON ha realizzato un manuale sui metodi partecipativi per le iniziative di co-innovazione, oltre a un Tool Box di strumenti di valutazione e di valutazione dell'impatto.

Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo generale. I lettori sono invitati a controllare qualsiasi informazione rispetto ai regolamenti o ai modi di lavorare nella loro zona. L'utilizzo delle informazioni contenute in questa guida avviene sotto la vostra responsabilità.

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito del grant agreement n. 773418. La responsabilità delle informazioni e dei punti di vista esposti in questo documento è interamente degli autori.

Unirsi

Buona pianificazione

Partnerships sane

Partnerships connesse

Raggiungere l'impatto

Queste guide evidenziano ciò che abbiamo imparato dalle attività e dalla raccolta di dati di LIAISON. L'obiettivo è quello di aiutare tutti coloro che le utilizzano a migliorare il modo in cui co-innovano in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale.

La guida **RAGGIUNGERE L'IMPATTO** è stata scritta da Helen Aldis, Ana Allamand e Simone Osborn con i contributi di Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen ed Eleonore Pommier. Un ringraziamento va anche ai partner del progetto LIAISON che hanno sviluppato i casi studio citati in questa guida.

